

шаклланиши ва унинг силжишлари ҳақида // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. -Тошкент, 2002. 45-Жилд. - Б.186-189.

2. Калинин Г.П. Проблемы глобальной гидрологии. -Л.: Гидрометеиздат, 1968. -377 с.
3. Хайдаров С.А., Худоярова Ш.Ш. Обнаружения водных объектов бассейна реки Зерафшан по многоспектральным спутниковым измерениям. международной научно-практической конференции «Географические проблемы стран и регионов: фундаментальные и прикладные аспекты» Ставрополь-Самарканд, 2023 В. 284-286
4. Alberico I., Amato, V., Aucelli, P. (2012). Historical Shoreline Change of the Sele Plain (Southern Italy): The 1870–2009 Time Window. *Journal of Coastal Research*, 28(3), 601–613.
5. Armenio, E., De Serio, F., Mossa, M., Petrillo, A.F. Coastline evolution based on statistical analysis and modeling. 2019. *Water*, 11(4), 734.
6. Boak E.H., Turner I.L. Shoreline Definition and Detection: A Review. *Journal of Coastal Research*, 2005. – P. 688-703.
7. Hikmatov F.H., Haydarov C.A., Shirinboev D.H. On influence of air temperature to Zeravshan river run off formation // International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2012» - Tashkent, 2012. -P. 296-297.
8. McFeeters S.K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7), 1425-1432.
9. Xaydarov S.A., Xudoyarova Sh.Sh. Aerokosmik texnologiyalar yordamida o‘zan chizig‘i o‘zgarishlarining zamonaviy metodlari.// “Antropogen landshaftshunoslik: tadqiqot metodlari, modernizatsiya va barqaror rivojlanish” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Samarqand-2024 yil. B. 339-341
10. Xaydarov S.A., Xudoyarova Sh.Sh. Zarafshon daryosi tabiiy o‘zanlarini turli sun‘iy yo‘ldoshlar yordamida o‘rganish imkoniyatlari. “Iqlim o‘zgarishi va uning atrof-muhitga ta‘siri: Muammolar va ularning yechimlari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2024 yil 28 oktabr.
11. Xu H. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. 2006. *International Journal of Remote Sensing*, 27(14), 3025-3033.
12. Калабаев С.Б., Артикова Ф.Я. Сунъий йўлдош кузатув маълумотлари бўйича кўллари хариталаш ва мониторинг қилиш // Гидрометеорология ва атроф-мухит мониторинги. 2024. – №1. – Б. 87-92.

З.Ф.Хакимова, Д.А.Саидова, Ё.И.Нишонова

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,

Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: z_khakimova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458770>

ТОҒ ДАРЁЛАРИ ЎРТАЧА ЙИЛЛИК ВА ВЕГЕТАЦИЯ ДАВРИ ОҚИМЛАРИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ ҲАҚИДА

Аннотация. Мақола тоғ дарёлари ўртача йиллик ва вегетация даври оқимларининг ўзаро боғлиқлиги масалаларини тадқиқ этишига бағишланган. Шу мақсадда Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасида жойлашган табиий гидрологик режимга эга бўлган дарёлар танлаб олинган ва улар бир маъноли гидрологик қаторга келтирилган. Ҳар бир дарё учун ўртача (гидрологик) йиллик ва вегетация давридаги сув сарфлари аниқланган. Гидрологик йил ва вегетация даври сув сарфларининг ўзаро боғлиқлиги графиклари чизилган. Ушбу боғлиқлиқларнинг регрессия тенгламалари тузилиб, корреляция коэффициентларининг қийматлари $r_0=0,978\pm 0,004$; $r_1=0,991\pm 0,001$ оралиқда ўзгариши аниқланган.

Калит сўзлар: тоғ дарёлари, вегетация даври, гидрологик қатор, гидрологик йил, сув сарфи, регрессия тенгламаси, корреляция коэффициенти, баҳолаш.

О ВЗАИМОСВЯЗИ СРЕДНЕГОДОВОГО И ВЕГЕТАЦИОННОГО СТОКА ГОРНЫХ РЕК

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи среднегодового и вегетационного стока горных рек. С этой целью были отобраны реки с естественным гидрологическим режимом, расположенные в Чирчик-Ахангаранском бассейне, и они были

приведены к единому гидрологическому ряду. Для каждой реки определены средние (гидрологические) годовые и вегетационные расходы воды. Построены графики взаимосвязи расходов воды гидрологического года и вегетационного периода. Составлены уравнения регрессии этих связей и установлено, что значения коэффициентов корреляции варьируются в пределах $r_0=0,978\pm 0,004 \div 0,991\pm 0,001$.

Ключевые слова: горные реки, вегетационный период, гидрологический ряд, гидрологический год, расход воды, уравнение регрессии, коэффициент корреляции, оценка.

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN AVERAGE ANNUAL AND VEGETATIONAL FLOW OF MOUNTAIN RIVERS

Abstract. This article investigates the relationship between average annual and vegetational runoff of mountain rivers. For this purpose, rivers with a natural hydrological regime located in the Chirchik-Akhangaran basin were selected and brought to a unified hydrological series. For each river, average (hydrological) annual and vegetational water discharges were determined. Graphs illustrating the relationship between water discharge for the hydrological year and the vegetation period were constructed. Regression equations for these relationships were developed, and it was established that the correlation coefficient values range from $r_0=0,978\pm 0,004 \div 0,991\pm 0,001$.

Keywords: mountain rivers, vegetation period, hydrological series, hydrological year, water discharge, regression equation, correlation coefficient, assessment.

Кириш. Тоғ дарёлари вегетация даври оқимини прогнозлаш масалалари қишлоқ хўжалигида, сув хўжалиги тизимларининг барқарор ва самарали ишлашани таъминлашда, гидроэнергетикада ва иқтисодийнинг сувдан фойдаланувчи ҳамда сув истеъмолчилари ҳисобланган бошқа тармоқларида муҳим амалий аҳамиятга эга. Шу сабабли, ушбу муаммони ўрганишга қаратилган илк тадқиқотлар Э.М.Ольдекоп, Л.К.Давыдов, П.М.Машуков, Е.И.Гирник, А.М.Овчиников, Б.А.Аполлов, Е.Г.Попов, Н.К.Лукина, Н.Ф.Бэфани, И.П.Дружинин, В.Е.Чуб ва бошқалар томонидан амалга оширилган. Ҳозирги кунда мазкур йўналишдаги тадқиқотлар Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати агентлиги – Ўзгидрометнинг Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти – ГМИТИда, Л.М.Карандаева, ЎзМУда Ф.Ҳ.Ҳикматов, Ғ.Х.Юнусов ҳамда Р.Р.Зияев, Д.М.Турғунов каби тадқиқотчилар томонидан давом эттирилмоқда.

Бирок, мазкур тадқиқотларда тоғ дарёлари ўртача йиллик ва вегетация даври оқимларининг ўзаро боғлиқлиги масалалари тадқиқотчилар эътиборидан четдан қолган.

Мазкур ишнинг асосий **мақсади** тоғ дарёлари ўртача йиллик ва вегетация даври оқимларининг ўзаро боғлиқлиги баёни ва уларни амалиётда қўллашга қаратилади. Ишда кўзланган мақсадга эришишда қуйидаги **вазифалар** белгилаб олинди: Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасида жойлашган табиий гидрологик режимга эга бўлган дарёларни танлаб олиш ва уларни бир хил гидрологик қаторга келтириш; танлаб олинган ҳар бир даё учун ўртача (гидрологик) йиллик ва вегетация давридаги сув сарфларини аниқлаш; гидрологик йил ва вегетация дарви сув сарфларининг ўзаро боғланиш ($Q_{гг}=f(Q_{вг})$) графикларини чизиш; ушбу боғланишларнинг регрессия тенгламалари ва корреляция коэффициентларини аниқлаш.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқотнинг мақсади ва унда белгиланган вазифаларга мос равишда, ишда тадқиқот объекти сифатида Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасидаги 7 та табиий режимли дарёлар танлаб олинди (1-жадвал).

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, кузатиш йилларида бир қанча узилишлар мавжуд. Масалан, Чотқол (Худойдотсой) ва Писком (Муллала) дарёларида кузатишлар 1965 йилдан бошланган бўлса, Оҳангарон (Эртош) дарёсида 1971 йилдан бошланган.

1-жадвал

Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёларининг айрим гидрологик кўрсаткичлари

Т.р.	Дарё – пост	F*, км ²	H**, м	Кузатишлар		Тўйиниш типи***
				йиллари	сони	

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

1	Чотқол –Худойдотсой қ.	6580	2660	1965-2021	56	Қ
2	Угом – Хўжакент қ.	869	2700	1961-2021	60	Қ
3	Писком – Муллала қ.	2540	2740	1965-2021	56	ҚМ
4	Ойгаинг – куйилиши	1010	3010	1961-1968 1970-1997 2001-2021	56	ҚМ
5	Майдонтол – куйилиши	471	3130	1961-2021	60	ҚМ
6	Қизилча – Эртош қ.	51,6	2340	1961-2021	60	Қ
7	Оҳангарон – Эртош д.к.	1110	2600	1971-2021	50	ҚЁ

Изоҳ: F^ – сув тўплаш (ҳавза) майдони; H^{**} – ҳавзанинг ўртача баландлиги; *** – О.П.Щеглова таснифи бўйича: ҚМ – қор-муз, Қ – қор, ҚЁ – қор-ёмғир сувлари.*

Ойгаинг дарёсида 1969, 1998-2000 йилларда кузатиш қаторларида узилишлар бор. Уларни тиклаш мақсадида узун қаторга эга бўлган Угом дарёси билан қисқа қаторли Чотқол, Писком, Ойгаинг, Оҳангарон дарёлари ўртача ойлик ва йиллик сув сарфлари орасидаги боғланишлар статистик баҳоланди (1-расм). Дарёларнинг ўртача ойлик ва йиллик сув сарфлари орасидаги боғланишларнинг корреляция коэффицентлари ҳисобланди (2-жадвал).

2-жадвал

Дарёларнинг ўртача ойлик ва йиллик сув сарфлари орасидаги боғланишларнинг корреляция коэффицентлари

Т.р.	Дарё	Угом – Хўжакент қ.												
		Q _I	Q _{II}	Q _{III}	Q _{IV}	Q _V	Q _{VI}	Q _{VII}	Q _{VIII}	Q _{IX}	Q _X	Q _{XI}	Q _{XII}	Q _й
1	Чотқол	0,484	0,544	0,732	0,827	0,743	0,636	0,811	0,826	0,662	0,503	0,684	0,501	0,801
2	Писком	0,609	0,551	0,580	0,789	0,733	0,728	0,910	0,786	0,669	0,642	0,717	0,517	0,853
3	Ойгаинг	0,503	0,409	0,351	0,371	0,660	0,885	0,915	0,775	0,430	0,487	0,811	0,482	0,882
4	Оҳангарон	0,576	0,691	0,867	0,659	0,608	0,656	0,819	0,711	0,408	0,379	0,558	0,787	0,741

1-расм. Қисқа қаторли (Q_{II} , Q_{CH}) ва узун қаторли (Q_y) аналог дарёлар ўртача йиллик ва ойлик сув сарфларининг ўзаро боғлиқлиги

Изоҳ: Q_{II} – Писком (Муллала), Q_{CH} – Чотқол (Худойдотсой), Q_y – Угом (Хожикент)

Юқорида келтирилган боғланишларнинг жуфт корреляция коэффицентлари ва улар хатоликларининг қийматлари $r=0,371\pm 0,075$ ÷ $0,915\pm 0,014$ ораликдаги қийматларни қабул қилди. Ушбу боғланишлар аниқлиги гидрологик ҳисоблашларда фойдаланиш учун тавсия этиладиган эмпирик тенгламалар аниқлигига қўйиладиган талабларга тўла мос келади.

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

2-расм. Гидрологик йил ва вегетация даври сув сарфларининг боғланиш графиклари

Мазкур ижобий натижани инobatга олган ҳолда, барча жуфтликларнинг регрессия тенгламалари тузилди. Улар ёрдамида Чотқол, Писком, Ойгаинг ва Оҳангарон дарёларининг сув сарфларида мавжуд бўлган узилишлар тикланди. Натижада, ўрганилаётган дарёлар сув сарфлари маълумотлари бир хил ҳисоб даври, яъни 1961-2021 йилларни қамраб олган гидрологик қаторга келтирилди.

Тадқиқотда белгиланган мақсад ва вазибалардан келиб чиққан ҳолда, ўрганилаётган ҳар бир дарё учун гидрологик йил ва вегетация даври сув сарфларининг ўзаро боғланишлари ($Q_{гй}=f(Q_{в})$) статистик баҳоланди (2-расм). Ушбу боғланишларнинг регрессия тенгламалари тузилди, корреляция коэффициентлари ҳисобланди, уларнинг аниқлиги ва хатолиги баҳоланди (3-жадвал).

Регрессия тенгламалари ва уларнинг аниқлиги

Т.р.	Дарё –пост	Регрессия тенгламалари	$r_0 \pm \sigma_{r_0}$
1	Чотқол –Худойдотсой қ.	$Q_{гй}=0,5585 \cdot Q_{в} + 3,5979$	$0,988 \pm 0,002$
2	Угом – Хўжакент қ.	$Q_{гй}=0,756 \cdot Q_{в} + 0,458$	$0,978 \pm 0,004$
3	Писком – Муллала қ.	$Q_{гй}=0,557 \cdot Q_{в} + 7,3226$	$0,985 \pm 0,003$
4	Ойгаинг – қуйилиши	$Q_{гй}=0,756 \cdot Q_{в} + 0,458$	$0,986 \pm 0,003$
5	Майдонтол – қуйилиши	$Q_{гй}=0,5438 \cdot Q_{в} + 1,6849$	$0,988 \pm 0,002$
6	Қизилча – Эртош қ.	$Q_{гй}=0,756 \cdot Q_{в} + 0,458$	$0,982 \pm 0,003$
7	Оҳангарон – Эртош д.қ.	$Q_{гй}=0,756 \cdot Q_{в} + 0,458$	$0,991 \pm 0,001$

Изоҳ: $r_0 \pm \sigma_{r_0}$ – корреляция коэффициенти ва унинг хатолиги.

Юқоридаги жадвалда келтирилган регрессия тенгламаларининг корреляция коэффициентлари куйидаги $r_0=0,978 \pm 0,004 \div 0,991 \pm 0,001$ ораликда ўзгарди. Демак, уларнинг аниқлиги гидрологик ҳисоблашлар ва прогнозларда фойдаланиш учун тавсия этиладиган ифодаларга қўйилadиган талабларга тўла жавоб беради.

Хулоса. Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари мисолида бажарилган мазкур тадқиқотда олинган натижалар маълум даражада илмий ва амалий аҳамиятга эга. Улардан ушбу ҳавза дарёлари билан боғлиқ бўлган гидрологик ҳисоблашлар ва прогнозларга тегишли бўлган масалаларни ҳал этишда фойдаланиш имкониятлари мавжуд. Келажакда ҳавзадаги мавжуд ва

куруладиган сув омборларидан дарёлар келтириб қуядиган сув микдорларини прогнозлашда уларнинг аҳамияти янада ортади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абалян Т.С. Исследование весенне-летнего стока рек Средней Азии с целью усовершенствования методов его прогноза. Автореферат дисс. ... докт. геогр. наук. – М., 1976. – 40 с.
2. Бефани Н.Ф., Калинин Г.П. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам. – Л.: Гидрометеиздат, 1983. – 439 с.
3. Боровикова Л.Н. и др. Статистические методы прогноза стока горных рек / Боровикова Л.Н., Гриневич А.Г., Овчинников А.М., Абраменков Н.М., Кузьмина Т.Г., Поспеева Э.К., Трофимова Е.Б. – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – 86 с.
4. Гирник Е.И. Методика долгосрочных прогнозов средних за вегетационный период и средних месячных расходов воды р.Карадарья // Тр. САНИГМИ. – 1960. – Вып. 3(18). – С. 28-36.
5. Хакимова З.Ф. Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари вегетация даври оқимини метеорологик омилларга боғлиқ ҳолда прогнозлаш // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги. № 2. – Тошкент, 2023. – Б. 67-79.
6. Хакимова З.Ф. Тоғ дарёлари оқимини иқлим ўзгаришининг турли сценариялари асосида баҳолаш (Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси мисолида). Геогр. ф. ф. д. ... дисс. автореферати. - Тошкент, 2024. - 46 б.

А.Умаров, О.Хайдарова

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail:

alisherumarov392@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕК АМУДАРЫИ И СЫРДАРЫИ НА ОСНОВЕ ВОДОМЕРНЫХ ДАННЫХ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА

Аннотация. В статье изучен гидрологический режим рек Амударьи и Сырдарьи на основе данных стационарных гидрологических наблюдений, проведенных во второй четверти XX века. Для этой цели были использованы данные гидрологических постов Керки на р.Амударье и Бекабад на р.Сырдарье. Произведен анализ внутригодового распределения стока изучаемых рек по месяцам и их межгодовых колебаний, а также статистически оценена их изменчивость. Выявлены экстремальные по водности годы на основе анализа полученных результатов по пятилетним расчетным периодам

Ключевые слова: река, расход воды, внутри годовое распределение, межгодовые колебания, экстремальные по водности годы, оценка.

АМУДАРЁ ВА СИРДАРЁ ГИДРОЛОГИК РЕЖИМИНИ XX СРНИНГ ИККИНЧИ ЧОРАГИДАГИ СУВ ЎЛЧАШ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ЎРГАНИШ

Аннотация. Мақолада Амударё ва Сирдарё гидрологик режими XX асрнинг II чорагида амалга оширилган стационар гидрологик кузатиш маълумотлари асосида ўрганилган. Шу мақсадда Амударёнинг Керки ва Сирдарёнинг Бекобод гидрологик постлари маълумотларидан фойдаланилган. Танлаб олинган даврда ҳар икки дарё оқимининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланиши ва йиллараро тебраниши хусусиятлари таҳлил қилинган ҳамда ўзгарувчанлиги статистик баҳоланган. Ҳисоб беи йилликлари учун олинган натижаларнинг таҳлиллари асосида дарёларда ўрганилган даврдаги экстремал сувли йиллар аниқланган.

Калим сўзлар: дарё, гидрологик пост, сув сарфи, бир маъноли қатор, йил давомида тақсимланиши, йиллараро тебраниши, экстремал сувли йиллар, баҳолаш.

STUDY OF THE HYDROLOGICAL REGIME OF THE AMUDARYA AND SYRDARYA RIVERS BASED ON WATER MEASUREMENT DATA OF THE SECOND QUARTER OF THE 20TH CENTURY

Abstract. The article studies the hydrological regime of the Amu Darya and Syr Darya rivers based on the data of stationary hydrological observations conducted in the second quarter of the 20th century. For this purpose, data from the Kerki hydrological posts on the Amu Darya and Bekabad on